

Współczesne metody pracy kompozytorskiej z tradycją muzyczną a praktyka dwudziestowieczna. Szymanowski – Stulgińska.

Stosunek kompozytorów polskich do folkloru znacznie zmieniał się na przestrzeni wieków, co wynikało w dużej mierze z nastrojów politycznych i burzliwej historii kraju. Wahał się od XIX- wiecznych, nierzadko powierzchownych zachwytów po postsocjalistyczną niechęć, wywołaną przymusem sięgania do twórczości ludowej narzuconym przez komunistyczną władzę. Dziś obserwujemy pewnego rodzaju odrodzenie folkloryzmu oraz zmianę w podejściu kompozytorów do materiału źródłowego, wywołaną bardziej rozbudowanym warsztatem badawczym, rozwojem technik kompozytorskich oraz narzędzi wykonawczych. W niniejszym artykule zestawiamy inspirowane folklorem kompozycje Karola Szymanowskiego z twórczością Agnieszki Stulgińskiej, zwracając uwagę na to, jakie elementy muzyki wiejskiej wykorzystywane są przez nich jako materiał do przetworzeń oraz śledząc zmiany w definiowaniu muzyki wiejskiej, wyłaniające się z ich kompozycji. Nasza metoda badawcza opiera się na studiach nad literaturą przedmiotu, analizie dzieł oraz naszym doświadczeniu praktykowania muzyki tradycyjnej w duchu *in crudo*, obserwacji wiejskich mistrzów i współpracy z kompozytorami w zespole Radical Polish Ansambl. Uzasadnienie dla wykorzystania artystycznych doświadczeń w działalności naukowej znajdujemy w pracy *Practice-led Research, Research-led Practice in the Creative Arts* pod redakcją Hazel Smith i Rogeara T. Deana, w której czytamy, iż: „praca twórcza sama w sobie jest formą badań i generuje konkretne rezultaty” oraz: „praktyka twórcza może być źródłem szczegółowych spostrzeżeń badawczych, które można następnie uogólniać”¹ (Smith, Dean 2019: 5).

Karol Szymanowski – wnikanie w tradycję

Największy rozkwit zainteresowania polską muzyką ludową możemy zaobserwować w okresie romantyzmu. Czerpaniu z folkloru sprzyjały zwłaszcza pojawiające się w XIX

¹ Jeśli nie podano inaczej, wszystkie cytaty anglojęzyczne w tłum. autorki.

wieku nowe prądy i kierunki myślenia związane nie tylko ze sztuką, ale również z polityką. Budząca się silna tożsamość narodowa znajdowała odzwierciedlenie w sztuce, a kultura tradycyjna doskonale ją reprezentowała. Nawiązując do owych XIX-wiecznych przekonań, Karol Szymanowski upatrywał w muzyce ludowej źródła „ducha narodu” przy jednoczesnym postulowaniu unowocześnienia warsztatu kompozytorskiego. Jego fascynacja folklorem zaczęła się w 1920 roku, kiedy spotkał na swojej drodze Adolfa Chybińskiego – muzykologa i wybitnego znawcę muzyki podhalańskiej, który towarzyszył później kompozytorowi w odkrywaniu przez niego świata muzyki ludowej. Świata, w który wniknął Szymanowski dość głęboko – od 1922 roku kompozytor regularnie odwiedzał Podhale i tam uczestniczył w życiu obrzędowym mieszkańców. Jak wynika z relacji towarzyszących mu młodopolskich artystów, kompozytor był zapraszany i uczestniczył w licznych tradycyjnych weselach i zabawach, a wszędzie nosił ze sobą słynny notatnik, w którym pilnie notował zasłyszane melodie. Jak pisze Tomasz Nowak:

[...] nie poprzestawał na powierzchownym postrzeganiu wybranych, interesujących go elementów kultury tradycyjnej, ale zgłębiał tę kulturę jako całość, poszukując tych elementów życia codziennego, które w istotny sposób wpływały na zachowania ludzi, a co za tym idzie – także na kształt kultury (Nowak 2020: 153).

Powołując się na Waltera Wiorę i i podając za przykład m.in. utwory Szymanowskiego, Mieczysław Tomaszewski identyfikuje sześć sposobów wykorzystania folkloru przez kompozytorów:

- jako cantus firmus utworu (np. Pieśni kurpiowskie Szymanowskiego),
- jako temat do wariacji (np. Fantazja na tematy polskie op. 13 Chopina),
- jako materiał na folklorystyczne cytaty (np. Fantazja góralska Noskowskiego),
- jako «kompleks muzyczno-obrzędowy» (np. Harnasie Szymanowskiego),
- jako przedmiot imitacji «w stylu ludowym» (np. piosnki sielskie Moniuszki),
- jako wywiedziony z folkloru, lecz uabstrakcyjniony idiom «tonalno strukturalny» objawiony np. kongenialnie w Mazurkach Chopina (Tomaszewski 2000: 105,106)

Omawiając *Harnasie* oraz *Pieśni Kurpiowskie* Szymanowskiego, przestudiujemy dwa diametralnie różne podejścia kompozytora do folkloru muzycznego, które wyrażają się zarówno w sposobie pracy nad materiałem, jak i w samym źródle ludowej inspiracji.

Harnasie – folklor w kontekście

W 1922 roku, otwierającym według wielu muzykologów trzecią – narodową – fazę twórczości kompozytora, zaczyna on pisać balet *Harnasie*. Scenariusz do dzieła powstał we współpracy z pisarzem Jerzym Rytardem oraz jego pochodzącą z Podhala żoną, Heleną Rojówną. W warstwie muzycznej kompozycji możemy wyróżnić dwa rodzaje motywów inspirowanych folklorem. Pierwsze to cytaty muzyki podhalańskiej, głównie pieśni, które zaczerpnął kompozytor z notatek własnych, zapisków Adolfa Chybińskiego lub Stanisława Mierczyńskiego. Szymanowski nieznacznie je modyfikował: skracał, rozwijał, wzbogacał we własne ornamenty lub upraszczał. Drugi rodzaj to motywy w całości komponowane „w stylu” i na podobieństwo tych ludowych. W kompozycji można zaobserwować również często eksponowane kwinty, zainspirowane góralską sekcją akompaniującą. Tomaszewski przypisuje *Harnasie* do kategorii kompleksu muzyczno-obrzędowego i rzeczywiście, forma widowiska scenicznego pozwoliła kompozytorowi przenieść do dzieła folklor nie tylko pod postacią samych dźwięków, ale ukazać go z całym kontekstem – np. scena weselna zainspirowana jest weselem współautorów libretta, w którym uczestniczył on osobiście. Muzykę podhalańską cenił Szymanowski do tego stopnia, że w 1923 r., w liście do Adolfa Chybińskiego postuluje swego rodzaju „spisek”. Pragnie nie dopuścić Ludomira Różyckiego, który miał w planach napisanie utworu inspirowanego folklorem podhalańskim, do powstających wtedy jeszcze transkrypcji muzyki góralskiej autorstwa Stanisława Mierczyńskiego. Swoje zamiary argumentuje: „[...] tę muzykę trzeba „słyszeć” – pijąc razem z góralami, żeby zrozumieć o co tu chodzi” (Szymanowski 1997: 532).

Pieśni Kurpiowskie – źródło inspiracji

Mimo tak zdecydowanego stanowiska dotyczącego folkloru podhalańskiego, kilka lat później, na przełomie lat 1928 i 1929 Szymanowski tworzy *6 Pieśni kurpiowskich* na chór mieszany a capella, a następnie w latach 1931 – 1932 *12 Pieśni kurpiowskich* na głos i fortepian op. 58, opartych wyłącznie na transkrypcjach pieśni ludowych autorstwa księdza Władysława Skierkowskiego². Transkrypcje Skierkowskiego stanowią główną ośnowę tych kompozycji, Szymanowski poddał je jedynie bardzo delikatnym zabiegom, takim jak rozszerzanie lub skracanie fraz, przenoszenie melodii na inny stopień skali, dodawanie pre-

² Szymanowski nie mógł słyszeć folkloru kurpiowskiego na żywo. Być może jedynie widział sztukę sceniczną *Wesele Kurpiowskie* w warszawskim Teatrze Ateneum latem 1928 roku w reżyserii Tadeusza Skarżyńskiego, graną przez artystów teatru, a nie muzyków ludowych.

inter- i postludiów. Melodii głównej towarzyszy akompaniament innych głosów w przypadku pieśni chóralnych lub fortepianu w przypadku pieśni solowych. Akompaniament ten jednak, w obu przypadkach, przez zastosowanie takich technik, jak m.in. kontrapunkt, wciąż bardzo mocno jest związany z melodyką pierwowzoru. Wszystko to sprawia, że słuchając kompozycji, mimo bardzo nowatorskiego opracowania, w odbiorze pieśni wzorzec Skierkowskiego jest dominujący, co zdaniem Tomaszewskiego klasyfikuje te dzieła w kategorii, w której folklor stanowi *cantus-firmus* utworu. W tym miejscu jednak warto podać w wątpliwość, czy to rzeczywiście „muzyka ludowa” stanowiła inspirację dla kompozytora. Zagadką pozostanie, dlaczego Szymanowski, który tak zdecydowanie bronił folkloru podhalańskiego przed jego niekompetentnym wykorzystaniem (tj. sięganiem jedynie do transkrypcji, bez znajomości oryginalnego brzmienia tej muzyki), sam później robi dokładnie to samo w odniesieniu do muzyki kurpiowskiej. Możemy się jedynie domyślać – być może o doskonałości transkrypcji księdza Skierkowskiego zapewniał Szymanowskiego Adolf Chybiński, który sprawował opiekę merytoryczną nad wydaniem zbioru pieśni i wystawił mu dobrą recenzję. Niestety, współcześni etnomuzykolodzy z oceną Chybińskiego się nie zgadzają. Stanowczą krytykę zapisków Skierkowskiego przedstawił m.in. Jan Stęszewski w artykule *Pieśni kurpiowskie w twórczości Karola Szymanowskiego*, w którym stwierdza liczne błędy popełnione przez księdza. Np. od strony metrycznej – tam, gdzie powinien być zastosowany pięciomiar, Skierkowski stosuje „formy zniekształcone”, próbując melodię dostosować do metrum parzystego lub trójdzielnego. Kolejnym przykładem, który przytacza Stęszewski jest niedokładny zapis zjawiska, jakim jest apokopa (maniera charakterystyczna dla kurpiowskiego śpiewu, polegająca na „połykaniu”, zaniku ostatniej sylaby na końcu zwrotki). W formie, w jakiej zapisał ją Skierkowski występuje ona wg. Stęszewskiego bardzo rzadko. Błędy te wynikają z podejścia do muzyki ludowej z pozycji apriorycznie założonych norm muzyki szkolnej, klasycznych formuł, które w pojęciu niedostatecznie przygotowanego zbieracza wyznaczają granice możliwości w folklorze muzycznym (Stęszewski 2009: 183). W zasadzie więc można stwierdzić, że materiał, którego używał Szymanowski, *cantus firmus* jego pieśni, nie jest zaczerpnięty wprost z folkloru. Jest raczej oparty na uproszczonym zapisie folkloru, autorstwa księdza Skierkowskiego.

Jedną z kompozytorek, która sięga do melodii kurpiowskich niecałe sto lat po Szymanowskim jest, urodzona w sercu tego chętnie eksploatowanego przez kompozytorów regionu, Agnieszka Stulgińska. Odwołując się do własnych doświadczeń praktykowania muzyki tradycyjnej, uczestnictwa w ludowych obrzędach, spotkań z wiejskimi mistrzyniami, studiów nad materiałami archiwalnymi, w 2018 roku komponuje utwór-performans odzwierciedlający weselny rytuał przejścia, opowiadany z perspektywy młodej dziewczyny. W *Weselu-Inicjacji* kompozytorka przywołuje szereg muzycznych i pozamuzycznych – zamkniętych w symbolu, geście, praktyce – elementów, składających się na tradycyjny kształt weselnego rytuału, co stawia kompozycję w obrębie kategorii „kompleksu muzyczno-obrzędowego”, obok *Harnasiów* Szymanowskiego. W stosunku do dwudziestowiecznego poprzednika, kompozytorka znacznie jednak rozszerza pole eksploatacji materiału źródłowego i dostosowuje własny warsztat kompozytorski do natury dziedzictwa przekazywanego tradycją ustną:

- a) rezygnuje z tradycyjnej metody notacji materiału dźwiękowego
- b) traktuje źródłowy materiał jako złożone zjawisko estetyczne, nieredukowalne do prostej melodii i rytmu i przetwarza różne jego parametry
- c) powierza wykonanie partii muzykom ludowym

Ad. a) Tradycyjna partytura nutowa zastąpiona zostaje partyturo-scenariuszem, w którym pięciolinia traktowana jest jak oś czasu. Zawarte są w niej słowne i dźwiękowe wskazówki wykonawcze oraz opisy scen.

Ad. b) W pierwszej części kompozycji Stulgińska sięga po melodię *Grają gracyki, skacą koniki*, z której wydobywa przede wszystkim charakterystyczne dla muzyki kurpiowskiej okalania nut głównych, melizmaty oraz nietemperowaną skalę i wprost podkreśla ich istotną rolę we wskazówkach kierowanych do wykonawczyń. Współczesne śpiewaczki słyszą w słuchawkach pieśń intonowaną przez kapelę Bandysionki i dołączają do niej z własnym, lecz wzorowanym na śpiewie Bandysionek wariantem pieśni. Zabieg ten symbolizować ma pokoleniową wspólnotę i współrozumienie kobiet, które Stulgińska odnajduje w weselnych pieśniach, często smutnych i pełnych powagi. Wraz z rozwojem kompozycji śpiewaczki rozchodzą się, zaczynają śpiewać asynchronicznie, a ich głosy zostają elektronicznie zwielokrotnione. Do warstwy wokalne dołączają instrumenty smyczkowe, budując efekt przestrzennej plamy dźwiękowej, z której wyłaniają się melizmaty i ornamenty oraz wyraźnie

przebijają się charakterystyczne brzmienie nietemperowanej skali. Wydobycie powyższych cech kurpiowskich śpiewów nie byłoby możliwe, gdyby kompozytorka, w ślad za Szymanowskim, posłużyła się zapisami ks. Skierkowskiego, melizmaty i brak temperacji nie zostały bowiem w jego zapisie nutowym uwzględnione (Skierkowski 1928: 30).

W drugiej części utworu kompozytorka sięga do jednej z tzw. pieśni trampanych, łączących śpiew i rodzaj specyficznych kroków tanecznych/podskoków/przytupów (zwanymi właśnie „trampaniem”), wykonywanych przez grupę kobiet, które trzymają się za dłonie i poruszają nimi w takt muzyki. Materiałem do kompozytorskich przetworzeń jest nie tyle sama melodia pieśni, co właśnie odgłosy i gesty trampania. Śpiewaczki słyszą pieśń w słuchawkach, ale nie śpiewają jej, a jedynie szepczą jej słowa. Wydobywane są ich oddechy, odgłosy podskoków, przytupów, specyficzne akcenty, pojedyncze zwrotki pieśni pojawiają się jedynie co jakiś czas, intonowane przez artystki z estrady lub „wypuszczane” z głośników przez kompozytorkę. Pod koniec części śpiewaczki „zawieszają się” na jednej zwrotce, powtarzając ją kilkakrotnie, co nawiązuje do charakterystycznego dla muzyki instrumentalnej „zapętlenia” pojedynczej frazy – zjawiska pojawiającego się jedynie w momentach improwizacji, niezwykle rzadko ujmowanego w notacji. Ponownie więc Stulgińska bierze na warsztat pomijane dotąd, a istotne dla środowiska dźwiękowego realnej muzycznej sytuacji cechy muzyki wiejskiej.

Część druga przechodzi płynnie w trzecią, inicjowaną przez radosną melodię oberka, na którą po chwili nakładane są kolejne frazy. Śpiewaczki zaczynają tańczyć i stopniowo wciągają do zabawy muzyków, co uwypukla specyficzną, silnie pobudzającą energetykę wiejskiej muzyki tanecznej. Część trzecia jest zdecydowanie najbardziej dynamicznym i najgęstszym fragmentem utworu. Warstwa dźwiękowa składa się nie tylko z oberkowych melodii, ale i z okrzyków, przytupów, podskoków, szurania, pisków. W pewnym momencie do melodii dołącza akompaniament basów i bębna obęczowego, które stopniowo wychodzą na pierwszy plan. W ten sposób kompozytorka wydobywa tę warstwę muzyki wiejskiej, która nadaje jej transowy charakter, puls oraz akcenty i pozwala „podrywać do tańca”. Następnie melodia i akompaniament urywają się nagle, zostawiając słuchaczy ze strukturą niemelodycznych, lecz muzycznych odgłosów podskoków, okrzyków, pisków, stuków, które przetwarzane są elektronicznie wraz z partią bębna i basów. Fragment przechodzi do epilogu, gdzie następuje wyciszenie, tancerze/wykonawcy zwalniają taneczne kroki, z głośników sączą się odgłosy zabawy słyszanej z oddali. Przywołany zostaje w ten sposób specyficzny ambient brzmieniowy wiejskiej zabawy, podglądanej „zza okna”, co wywołuje poczucie nostalgii i tęsknoty za światem, który odchodzi.

Ad. c) *Wesele-Inicjacja* prawykonywane było przez Olgę Kozieł, Jagnę Knittel, Maniuchę Bikont i Ewę Grochowską – cztery śpiewaczki zajmujące się od lat tradycyjną polską muzyką wokalną – oraz zespół Radical Polish Ansambl, którego członkowie i członkinie specjalizują się w wykonywaniu wiejskiej muzyki instrumentalnej. Praktyka świadomego powierzania kompozycji inspirowanych twórczością tradycyjną muzykom ludowym bądź praktykującym muzykę ludową nie była dotąd obserwowana w polskim środowisku muzyki akademickiej, wymaga więc odrębnego komentarza.

„Idiom ludowy” – tajemnica czy zestaw cech

Jako członkinie zespołu Radical Polish Ansambl, współpracując z kompozytorami powierzającymi nam swoje kompozycje, mamy sposobność przyglądania się zmianom w postrzeganiu muzyki wiejskiej przez twórców akademickich i rosnącej świadomości roli wykonawcy w oddaniu jej rzeczywistego brzmienia. Próbę wyróżnienia cech charakterystycznych wykonawstwa muzyki wiejskiej oraz zidentyfikowania elementów, które budują jej wyjątkowy charakter i brzmienie podejmuje Teresa Vinci, magistrantka australijskiego Edith Cowan University. W opublikowanej przed trzema laty pracy *Performance practice in Hungarian folk music and its relationship to the Style Hongrois* porównuje praktyki wykonawcze tradycyjnej muzyki węgierskiej z inspirowanym nią stylem *hongrois* w muzyce klasycznej. Zwraca uwagę na fakt, iż tak jak w przypadku muzyki barokowej, klasycznej czy romantycznej, tak i w kompozycjach inspirowanych twórczością tradycyjną świadomość praktyk wykonawczych, aparatu gry, instrumentacji materiału źródłowego wpływa korzystnie na interpretacje podejmowane przez współczesnych. Tym samym wpisuje świadome studiowanie muzyki tradycyjnej i wykorzystywanie nabytej wiedzy do wykonywania inspirowanych nią kompozycji w nurt wykonawstwa historycznego/historycznie poinformowanego.

Gromadząc materiał badawczy, Vinci m.in. przeprowadziła szereg wywiadów z przedstawicielami ruchu węgierskich domów tańca, muzykami, wykładowcami Uniwersytetu Ferencza Liszta, którzy pomogli jej wyróżnić cechy charakterystyczne węgierskiej muzyki ludowej. Rozmówcy zwrócili uwagę na szereg elementów do tej pory pomijanych przez kompozytorów, przetwarzających materiał źródłowy bądź traktujących go jako inspirację do poszukiwań „idiomu ludowego”. Żaden z informatorów nie przytaczał tak chętnie wykorzystywanych w kompozycjach tekstów pieśni, skal czy uproszczonej struktury fraz. Zgodnie podkreślali natomiast kluczową rolę szczegółów, stylu gry, szerokiej wariantowości

ludowych melodii i tekstów. Choć więc ich ogólna struktura na terenie całego kraju jest dosyć jednorodna, ogromne różnice detali obserwuje się na poziomie regionów, wsi czy wariantów poszczególnych muzyków. Źródłami owej różnorodności i zarazem cechami, które pozwalają nam identyfikować dane zjawisko dźwiękowe jako „muzykę wiejską” są:

– improwizatorski charakter muzyki tradycyjnej i wynikające z niego nieregularności. Proces myślowy skrzypka, który gra „na żywo” zilustrowany jest przez Pétera Árendása – starszego wykładowcę Uniwersytetu Ferenc Liszta, członka węgierskiego zespołu muzyki folkowej Tukros - w następujący sposób: „OK, zagram tę melodię trzy razy, nie, cztery razy i potem zmienię ją i zagram dwa razy, może wrócę do tej pierwszej, albo może wezmę trzecią” (Vinci 2019: 41). Równie swobodnie traktowany jest akompaniament:

gdy słucha się oryginalnych nagrań, altowiolista nie gra tych samych akordów za każdym razem [...] do melodii nie przypisuje się jednego schematu harmonizacji – można grać w dany sposób lub tę samą melodię zharmonizować inaczej (Vinci 2019: 41).

Prymista decyduje zatem o następstwach melodii, ornamentach, długości przebiegu, tempie i pulsacji, a altowiolista o wypełnieniu harmonicznym.

– bogactwo ornamentacji, która często jest idiomatyczna i przez to kluczowa dla muzyki danego regionu. Przykładem są specyficzne dla muzyki Transylwanii ozdobniki *körülírás*, które okalają główną nutę od góry i od dołu. Jak twierdzi Mark Richards, skrzypek zespołu Transylvaniacs działającego w Sydney: „Natknąć się można na nie tylko w Transylwanii [...] Nie słyszałem ich nigdzie indziej [...] Myślę że są kluczem do muzyki tego regionu” (Vinci 2019: 38). Jego intuicję potwierdzał już wcześniej cytowany przez autorkę Bálint Sárosi, tłumacząc w publikacji *Folk Music: Hungarian Musical Idiom*:

przełożenie muzyki wokalne na instrumentalną wymaga wprowadzania rozwiązań typowych dla danego instrumentu i jego funkcji, ornamentów, struktur. Tego typu rozwiązania nie powstają ad hoc, a raczej są efektem zachodzącego na przestrzeni wieków rozwoju i doskonalenia, dziełem zbiorowej kreacji. Ich umiejętne stosowanie np. przez muzyków z okolic miejscowości Szek w Transylwanii pozwala przemienić każdą melodię w melodię typową dla muzyki z tamtego regionu (Vinci 2019: 43).

– charakterystyczne nieregularności rytmiczne oraz specyficzna, pobudzająca tancerzy akcentacja, która wymusza konkretny rodzaj smyczkowania. Jak utrzymuje Richards:

najbardziej wyjątkowy w muzyce węgierskiej jest rytm czardasza, zawierający w sobie asymetrię, która powoduje jego zmienność. W różnych wioskach można grać tę samą melodię, ornamentować ją nawet w podobny sposób, ale w jednym miejscu większy akcent kładzie się na drugi beat a w innym nieco go opóźnia, wydłuża. To jeden z fundamentalnych elementów dzięki którym muzyka węgierska się wyróżnia (Vinci 2019: 43).

Z kolei Árendás zaznacza: „wyjątkowe jest to, jak się gra, jak używa się smyczka, jak wykonuje się konkretne rytmy w melodii tak, by nie były podporządkowane melodii, a współdziałały z tańcem, krokami” (Vinci 2019:44).

– bardzo restrykcyjny i drobiazgowy, przekazywany z pokolenia na pokolenie na wzór dialektu regionalny styl wykonawczy, który pozwala muzykom na improwizację wedle ścisłych zasad. Jak tłumaczy Árendás:

Tradycja oznacza, że należy znać styl, wiedzieć, jak grały poprzednie pokolenia, ale jednocześnie zachowywać własną osobowość i przez to wprowadzać drobne modyfikacje. (...) Znano ten styl doskonale – jak rodzimy język. A przecież właśnie gdy posługujemy się językiem, tworzymy własne zdania (Vinci 2019: 40).

Istotną rolę przyswojenia obowiązujących zasad potwierdza Csaba Ökrös, nieżyjący już skrzypek, pedagog Uniwersytetu Ferenc Liszta: „wariacje są właściwie wpisane w instynkt muzyków ludowych. Improwizacja jest bardzo ważna, ale osoba z danej wioski zachowuje tradycje danej wioski” (Vinci, 2019:40).

Wnioski

Powyższe elementy muzyki wiejskiej związane są bezpośrednio ze specyfiką przekazu w tradycji ustnej i wymykają się schematom klasycznej notacji muzycznej. O ile konsekwentnie pomijane były w XIX i XX-wiecznej praktyce kompozytorskiej, *Wesele-Inicjacja* Stulgińskiej pokazuje, że współcześnie mogą stanowić równie atrakcyjne tworzywo do artystycznych przetworzeń, co uproszczony schemat melo-rytmiczny. Skłania nas to do rozszerzenia zaproponowanego przez Mieczysława Tomaszewskiego schematu

opracowywania przez kompozytorów materiału źródłowego o jedną z kategorii, którą wymienia Weronika Grozdew-Kołacińska, analizując sposoby opracowywania folkloru przez twórców folkowych:

eksponowanie archaizmów, manieryczności, braku temperacji, tanecznej transowości, wariabilności, improwizacyjności, walorów brzmieniowych i barwowych (zarówno w odniesieniu do śpiewu, jak i do gry instrumentach) (Grozdew-Kołacińska 2014:26-27)

Cieszy nas, że wraz z rozszerzaniem dostępu do nagrań archiwalnych, rosnącym zainteresowaniem muzyką tradycyjną, nabierającym na sile ruchem *revival* i coraz bogatszym spektrum możliwości poznawania muzyki tradycyjnej w formie *in crudo* kompozytorzy coraz częściej rezygnują z sięgania do notacji muzyki wiejskiej na rzecz zgłębiania jej w realnym brzmieniu. Porównanie wykonania tej samej tradycyjnej melodii przez muzyka klasycznego i muzyka ludowego wyraźnie wskazuje, iż o jej „wiejskim” / „źródłowym” / „pierwotnym” charakterze decyduje nie układ dźwięków, lecz raczej to, co „między nimi” – sposób budowania fraz, ornamentacja, kreowanie narracyjnego przebiegu, akcentacja, smyczkowanie, nietemperowana skala, nieregularności – elementy zidentyfikowane przez rozmówców Vinci. Wydaje nam się, że dla kompozytorów współczesnych, otwartych na takie warstwy muzyki, jak barwy i wrażenia dźwiękowe, chętnie wykraczających poza tonalność, studiujących parametry dźwięku i układających zdarzenia dźwiękowe w nielinearne przebiegi, zainteresowanych perkusyjnością, transowością i chętnie łączących muzykę akustyczną z elektroakustyczną, powyższe właściwości wiejskiej muzyki mogą być szczególnie interesujące.

Sądźmy też, że ze względu na znaczące różnice między rzeczywistym kształtem melodii ludowych a ich uproszczonym zapisem, w dyskusji o kompozycjach inspirowanych folklorem, warto każdorazowo zaznaczać, czy twórca inspirował się folklorem w jego pełnym brzmieniu (jak w przypadku *Harnasiów* Szymanowskiego) czy jedynie szkicem melodii (*Pieśni kurpiowskie*). W ten sposób możemy zapobiegać rozprzestrzenianiu mylnych wyobrażeń na temat rodzimego folkloru i kreowaniu jego nieprawdziwych, orientalnych” wizerunków.

Bibliografia

- Łobaszewska Stefania, 1950, *Karol Szymanowski życie i twórczość (1882-1937)*, Kraków: PWM.
- Mielcarek-Krzyżanowska Barbara, 2021, *Folklor muzyczny w twórczości kompozytorów polskich XX wieku*, Bydgoszcz: Wydawnictwo Akademii Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Bydgoszczy.
- Nowak Tomasz, 2020, *Karol Szymanowski a muzycy ludowi i badacze folkloru muzycznego na Podhalu*, [w:] *Polski Rocznik Muzykologiczny XVIII*, Kraków: PWM, s. 148-162.
- Skierkowski Władysław, 1928, *Puszcza kurpiowska w pieśni*, część pierwsza, Płock: Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego Płockiego.
- Smith Hazel, Dean Roger T. red., 2009, *Practice-led Research, Research-led Practice in the Creative Arts. Research Methods for the Arts and Humanities*, Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Stęszewski Jan, 2009, *Pieśni kurpiowskie w twórczości Karola Szymanowskiego*, [w:] *Jan Stęszewski. Rzeczy, świadomość, nazwy. O muzyce i muzykologii*, red. Piotr Podlipniak, Magdalena Walter-Mazur, Poznań: Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, s. 175-195.
- Szymanowski Karol, 1997, *Korespondencja tom 2, 1920–1926, cz. I do 1923* Kraków: PWM.
- Tomaszewski Mieczysław, 2000, *Kategoria narodowości i jej muzyczna ekspresja*, [w:] *Interpretacja integralna dzieła muzycznego. Rekonesans*, Kraków: Akademia Muzyczna w Krakowie, s. 101-111.
- Vinci Teresa, 2019, *Performance practice in Hungarian folk music and its relationship to the Style Hongrois* Edith Cowan University, School of Music, Western Australian Academy of Performing Arts.